

ORGANISATORISCHE HINWEISE

- Anmeldung wird bis spätestens 31. August 1990 auf beiliegender Karte erbeten.
- Quartierbestellung bitte möglichst frühzeitig nur an das Verkehrsamt der Stadt Augsburg auf dem beiliegenden Formular
Im beiliegenden Zimmernachweis wurde auf der Bestellkarte vom Verkehrsverein Augsburg versehentlich eine falsche Abkürzung für die Gesellschaft für Musikforschung eingedruckt. Bitte benutzen Sie dennoch diese Karte für Ihre Zimmerbestellung.
- Tagungsbüro Raum 2117, Neue Universität, Universitätsstr. 10
Öffnungszeiten:
Donnerstag, 11. Oktober: 11.00 - 19.30 Uhr
Freitag, 12. Oktober: 8.30 - 13.00 Uhr
13.30 - 18.00 Uhr
- Geselliges Beisammensein und Empfang durch die Stadt Augsburg Um Voranmeldung auf der Anmeldekarte wird gebeten.
- Konzert Um Vorbestellung von Karten auf der Anmeldekarte wird gebeten.

Der Hörsaal IV, die Sitzungsräume für die Fachgruppensitzungen und das Tagungsbüro befinden sich in der Neuen Universität, Universitätsstraße 10 (Gebäude der Philosophischen Fakultäten; Buslinie 44 ab Königsplatz).

GESELLSCHAFT FÜR MUSIKFORSCHUNG

Köln, am 30. Mai 1990

Der Präsident

AN DIE MITGLIEDER DER GESELLSCHAFT FÜR MUSIKFORSCHUNG

Hiermit gebe ich mir die Ehre, Sie zur Mitgliederversammlung 1990 der Gesellschaft für Musikforschung einzuladen, die am Samstag, dem 13. Oktober 1990, 10.00 Uhr s.t. im Hollsaal des Zeughauses in Augsburg stattfinden wird.

TAGESORDNUNG

1. Bericht des Präsidenten
2. Bericht des Schatzmeisters
3. Prüfungsbericht des Beirates und Entlastung des Vorstandes
4. Zeitschrift und Publikationen
5. Tagungen und Kongresse
6. Fachgruppen und Arbeitskreise
7. Wahl der Rechnungsprüfer
8. Verschiedenes

Ich bitte, die Mitgliedskarte mitzubringen. Anträge zur Tagesordnung erbitte ich bis spätestens 31. August 1990 an die Geschäftsstelle, Heinrich-Schütz-Allee 35, D-3500 Kassel-Wilhelmshöhe.

gez. Niemöller

Im Zusammenhang mit der Mitgliederversammlung findet vom 11. bis 13. Oktober 1990 die Jahrestagung der Gesellschaft für Musikforschung in Augsburg statt. Kolloquium, öffentliche Sitzung der Fachgruppe Freie musikwissenschaftliche Forschungsinstitute und Konzert stehen unter dem gemeinsamen Thema "Skizzen und verworfene Fassungen".

bitte wenden!

PROGRAMM UND ZEITPLAN (Änderungen vorbehalten)

Donnerstag, 11. Oktober 1990

14.00 - 18.30 Uhr
Hörsaal IV der Neuen Universität

Eröffnung
Begrüßung
Wolfgang Plath: Einführung in das Thema der Tagung

Kolloquium "Skizzen und verworfene Fassungen als Hilfen zur Werkinterpretation":
Walther Dürr: Schuberts Lied "Der Unglückliche": Entwurf - erste Ausarbeitung - Überarbeitung
Michael Struck: Zur Relation von Quellenbefunden und analytischem Erkenntnisgewinn im Spätwerk Robert Schumanns
Giselher Schubert: Werkfassung und Werkidee. Kompositorische Probleme im Oeuvre Hindemiths

20.00 Uhr
Zeughausstuben, Zeugplatz 4

Geselliges Beisammensein

Freitag, 12. Oktober 1990

9.00 - 13.00 Uhr

Möglichkeit zu Fachgruppensitzungen (Einladungen zu diesen Sitzungen ergehen durch die Vorsitzenden. Themen und Sitzungsräume werden durch Anschlag bekanntgegeben.)

9.30 - 13.00 Uhr

Öffentliche Sitzung der Fachgruppe "Freie musikwissenschaftliche Forschungsinstitute":
"Probleme der Skizzen-Edition"
Leitung: Wolfgang Rehm
Referat I Ulrich Konrad, Mozart-Skizzen
Referat II Sieghart Brandenburg, Beethoven-Skizzen

14.00 Uhr
Universitätsbibliothek,
Universitätsstr. 22
(Zentralbibliothek)

Eröffnung der Ausstellung "Kontakte des Oettingen-Wallersteinschen Hofes zu europäischen Musikzentren. Aus den Beständen der Oettingen-Wallerstein-Bibliothek "

Freitag, 12. Oktober 1990

15.00 - 16.00 Uhr

15.00 - 17.00 Uhr

16.00 Uhr
Schaezlerpalais,
Maximilianstr. 46 (Treffpunkt)

18.00 Uhr
Rathaus

20.00 Uhr
Saal im Haus Augustinus,
Georgenstr. 14a

Samstag, 13. Oktober 1990

8.30 - 10.00 Uhr
Raum 114 des Zeughauses,
Zeugplatz 4

8.30 - 9.45 Uhr
Maximilianmuseum,
Phil.-Welser-Str. 24

10.00 Uhr
Hollsaal des Zeughauses,
Zeugplatz 4.

(Fortsetzung)

Sitzung der Arbeitsgruppe "Delegierte der musikwissenschaftlichen Lehrstühle und mit Promotionsrecht versehenen Hochschulen" (Der Sitzungsraum wird durch Anschlag bekanntgegeben.)

Fachgruppensitzungen (Einladungen zu diesen Sitzungen ergehen durch die Vorsitzenden. Themen und Sitzungsräume werden durch Anschlag bekanntgegeben.)

Ein Rundgang durch das zweitausendjährige Augsburg
Führung: Dr. Martha Schad (Unkostenbeitrag wird erbeten)

Empfang durch den Oberbürgermeister der Stadt Augsburg

Öffentliches Konzert:
"Komponisten überarbeiten eigene Werke: Verschiedene Fassungen von Liedern Beethovens, Schuberts, Liszts, Hindemiths und Schönbergs"
Maria Elisabeth Bartl, Sopran;
Mari Holló, Klavier

Beiratssitzung

Die Musikinstrumentensammlung des Augsburger Maximilianmuseums
Führung: Erich Tremmel M.A.

Mitgliederversammlung